

CIACT/SAD 09

(GT7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

Deixar o centro, voltar ao todo: um sistema de moda para um novo mundo

Mestrando Pedro Hermano Gonzalez Cordeiro (UnB)
Dr. Breno Tenório Ramalho de Abreu (UnB)

Resumo

A cadeia produtiva de moda vigente, com sua lógica de produção voltada para o crescimento econômico, globalizado e ideologicamente consumista, contribui significativamente para o colapso climático ao valer-se de práticas como a monocultura para obtenção de matéria prima, beneficiamento têxtil com produtos químicos e uso de fibras sintéticas e de base fóssil. Buscando abordar de forma ampla o problema, essa pesquisa procura meios para a elaboração de um sistema de moda (FLETCHER e THAM, 2019) centrado no planeta, que entende a espécie humana não como centro, mas parte de um todo, a partir da lógica econômica do decrescimento, tendo referencial bibliográfico e design especulativo (DUNNE e RABY, 2013) com foco em criação de cenários como métodos. Espera-se ao final da pesquisa, apresentar caminhos para o desenvolvimento de um sistema de moda, coerente não com a reprodução do capital, mas com sistemas ecológicos naturais e com a dignidade e bem-estar humano.

Palavras-chave: Sistema de Moda; Design Centrado no Planeta; Design Especulativo.

Abstract

The current fashion production chain, with its production logic focused on economic, globalized and ideologically consumerist growth, contributes significantly to climate collapse by using practices such as monoculture to obtain raw materials, textile processing with chemicals and use of fossil-based and synthetic fibers. Seeking to broadly address the problem, this research seeks ways to develop a fashion system (FLETCHER and THAM, 2019) centered on the planet, which understands the human species not as the center, but part of a whole, based on the degrowth economic logic, having bibliographical references and speculative design (DUNNE and RABY, 2013) with focus on scenarios creation as methods. At the end of the research, we hope to present paths for the development of a fashion system, coherent not with the reproduction of capital, but with natural ecological systems and human dignity and well-being.

Keywords: Fashion System; Planet Centric Design; Speculative Design.

INTRODUÇÃO

O relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) de 2018 nos alertava que o prazo para evitarmos os efeitos devastadores das mudanças climáticas era de uma década. O novo prazo, 6 anos depois, já é 2 anos mais curto, segundo o secretário-executivo da

CIACT/SAD 09

Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, Simon Stiell. Ou seja, em 5 ou até 2 anos, podemos estar condenados à extinção e deixar como legado ao universo o fim da vida no nosso planeta natal. Seria razoável, em seguida, imaginar que medidas drásticas estão sendo tomadas por líderes mundiais, que as sociedades estão mudando radicalmente em direção a sustentabilidade e mudando a sua relação com a natureza. Mas não é necessariamente o que vem acontecendo. Analisemos pelo prisma da moda. Segundo o relatório de sustentabilidade de 2022 da *Business of Fashion* (BoF), que analisa o desempenho das 30 maiores marcas nos segmentos luxo, *streetwear* e *high street* em seis categorias de impacto, sendo elas: emissões, transparência, água e produtos químicos, resíduos, materiais e direitos trabalhistas, o resultado geral foi **pior** do que no ano anterior. Marcas essas que, em maioria, anunciam a implementação de iniciativas sustentáveis em suas cadeias produtivas. O que há de errado, então?

O consumo mundial de têxteis, como um todo, entre 2013 e 2022, cresceu a uma taxa média de 3,9% ao ano. No Brasil, apesar da produção ter variado entre 2018 e 2022, com quedas de 2021 para 2022¹, o valor da cadeia tem aumentado nesse quinquênio (IEMI, 2023). O mercado de moda continua crescendo. Considerando o prazo de 2 anos para salvar o planeta proferido por Simon Stiell, contudo, cabe a pergunta: crescendo para onde? Para que? Mesmo que novas metas sustentáveis se aglomerem em volta de conceitos como “desenvolvimento sustentável”, ainda existe a necessidade constante de expansão. E por mais que os avanços tecnológicos sejam apresentados como salvações para as crises ecológicas geradas pelo capitalismo, o fato inescapável é que os recursos do planeta são finitos (SAITO, 2022). A conta obviamente não fecha, e já começamos a perceber os resultados dessa equação fraudulenta nas mudanças climáticas, tendo a temperatura do planeta aumentado 1.1°C (IPCC, 2023) e produzido catástrofes climáticas no Brasil e no mundo.

Mas e se parássemos de crescer? Se em vez de tomar mais espaço - e recursos - nós nos recolhêssemos, diminuíssemos, decrescêssemos? Se o tamanho de mercados deixasse de ter tanta importância e os esforços da humanidade fossem dirigidos para a preservação do planeta Terra? E se a motivação maior da indústria da moda deixasse de ser a geração de lucro e o acúmulo de

¹ Dados podem ter sido influenciados pela pandemia de COVID 19.

CIACT/SAD 09

capital e passasse a ser a regeneração do meio-ambiente? É possível virar o sistema de cabeça para baixo? Por onde começar? É a partir dessas perguntas que o presente artigo tem como objetivo abordar a atual situação do mercado de moda e seus problemas acerca da sustentabilidade, apresentar o design especulativo como método de destrave do imaginário e impulsionador da ação transformadora e analisar as possibilidades de ação em direção a um futuro possível.

COMO ESTÁ?

Segundo o Relatório Brasil Textil 2023 do IEMI (Instituto de Estudos e Marketing Industrial), a estrutura da cadeia produtiva têxtil, isto é, o processo de fabricação da matéria-prima até o produto, é composta por três grandes segmentos, sendo eles o de fornecedores (produção de equipamentos, produtos químicos, fibras naturais e fibras e filamentos químicos) o de produtores de manufaturas (produção de fios, tecidos e malhas) e, por fim, o de bens acabados (confeccionados têxteis). Além da produção direta de itens têxteis, há concomitantemente a atuação de serviços de suporte e serviços intermediários atuando transversalmente e complementando o sistema, como as feiras de moda, produção de softwares e funções corporativas (marcas, marketing, finanças entre outros) (RECH, 2008). Depois de criados, os produtos são lançados aos canais de distribuição e varejo, sendo então consumidos e posteriormente desprezados ou reutilizados.

É uma cadeia global, intrincada, que movimentava centenas de bilhões de dólares por ano (IEMI, 2023) mas não sem impactar significativamente o meio socioambiental. Segundo pesquisa da *Mistra Future Fashion* (2020), “a indústria global de vestuário foi responsável por 6,7% do impacto climático global total em 2016”. Pode parecer um número pequeno, mas considerando que “a produção de vestuário tem o maior impacto ambiental do ponto de vista do ciclo de vida [do produto] em termos de mudanças climáticas, poluentes tóxicos e contribuição para a escassez de água” e que “63% de todas as fibras no mercado são sintéticas e de base fóssil (principalmente poliéster)”, os problemas vão tomando formas complexas. Cada segmento da

CIACT/SAD 09

cadeia impacta de formas específicas, social e ambientalmente, o planeta. Na manufatura de tecidos e roupas, por exemplo, pode-se listar o uso de químicos nos tratamentos têxteis, água e energia consumidas pelos processos têxteis, o desperdício de tecido e recursos e as condições de trabalho nas fábricas (GWILT, 2014) como impactos que precisam ser bem administrados com responsabilidade social e ecológica.

Uma das características próprias da cadeia têxtil é a “heterogeneidade em relação ao porte das empresas que a compõem, incluindo desde grandes empresas integradas (da fiação ao acabamento) até pequenas empresas confeccionistas” (RECH, 2008), o que pode ocasionar em uma disparidade de investimento e resultados em cada segmento. Um desses resultados é a tendência de desverticalização das grandes empresas e consequente descentralização espacial produtiva, ao nível da globalização da indústria, permite que a produção seja alocada em regiões menos desenvolvidas, abrindo espaço para o emprego de trabalho análogo a escravidão, trabalho infantil, baixos salários e a segurança insuficiente no local de trabalho (MISTRA, 2020).

O documentário “Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar” do diretor Marcelo Gomes, de 2019, apresenta a cidade de Toritama, do agreste pernambucano, conhecida por sua principal atividade econômica ser a confecção de peças do vestuário a partir do jeans, e a cultura de seus habitantes de trabalhar exaustivamente durante todo o ano fazendo suas reservas financeiras para conseguir aproveitar o feriado de carnaval nas praias do estado, chegando a trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. Essa organização do trabalho dos toritamenses seria possível, dentre outras causas, por essa descentralização espacial produtiva, desdobrando em alienação do trabalho. Os trabalhadores, que antes bateriam ponto na fábrica, agora trabalham de casa sem vínculo legal com as empresas para as quais prestam serviços, por consequência não têm direitos trabalhistas assegurados, e em troca ganham o direito de escolher qual turno extra do dia vão sacrificar para conseguir passar as férias no litoral, em detrimento do seu lazer e da sua saúde física e mental.

Ou seja, é possível que essas empresas tenham percebido que a precarização do trabalho no segmento de bens acabados acarretaria a diminuição dos encargos trabalhistas e aumentaria a sua margem de lucro, num movimento natural do sistema produtivo capitalista que preza pela

CIACT/SAD 09

geração de capital. Como entidades cujo fim último é a geração de lucro podem estabelecer uma relação simbiótica com os trabalhadores e a natureza?

MÉTODO DE DESTRAVE

É possível datar a preocupação da indústria da moda com o design e o ambiente desde a década de 1960, a partir do impacto da denúncia de Rachel Carson contra os danos causados pelas plantações de algodão e pela indústria da tecelagem. Desde esse ponto, essa preocupação desaguou em outras áreas, tomou forma como “ecodesign” a partir das décadas de 1980/1990, até ganhar um caráter mais holístico nos 2000 (GWILT, 2014). Contudo, o impacto dessa indústria na natureza e sua influência nas mudanças climáticas não deixaram de aumentar.

A velocidade da adaptação da indústria não está de acordo com as necessidades do planeta. Na verdade, “a maioria dos problemas ambientais causados pelo setor da moda são endêmicos e não incidentais. São consequência da forma como o modelo atual está estruturado. Quanto melhor o desempenho do setor, piores serão os problemas.” (Fletcher e Tham, 2019, p.13).

Nesse contexto, surge uma abordagem filosófica, sociológica, política e econômica chamada *degrowth*², que questiona o principal motivo desse atraso: a busca por crescimento econômico a qualquer custo, e procura elaborar estratégias para superação desse modelo.

Se aplicado a moda, o *degrowth*, ou “decrecimento” (tradução própria), afastaria a moda da cadeia produtiva e influenciaria o estabelecimento de sistemas. O algodão deixaria de ser monocultura e viraria agrofloresta. Para Kate Fletcher e Mathilda Tham, é preciso acabar com a fantasia de que é possível atingir a sustentabilidade numa lógica de crescimento econômico e adotar mudanças radicais em todos os segmentos da moda, de forma holística. Em sua obra

² Decrecimento, em português. Segundo Anitra Nelson, “O decrecimento visa reformular e recriar economias que respeitem os limites da Terra, a fim de alcançar a equidade sociopolítica e a sustentabilidade ecológica. Em vez de valores e relações monetárias, fundamentais para o crescimento, as sociedades e economias do decrecimento seriam orientadas em torno de valores ecológicos e sociais.”

CIACT/SAD 09

"Earth Logic - Plano de Pesquisa-Ação para Moda", apresentam estratégias de superação da lógica vigente da cadeia produtiva (linear, alienada, focada na produção, comercialização e consumo de produtos) apontando para uma moda consciente do mundo a sua volta, onde as roupas sejam apenas uma das consequências da simbiose entre comunidades de pessoas, outras espécies e a natureza de forma geral.

O emprego de tal mudança pode parecer utópico à primeira vista e sofrer resistência. O sistema econômico no qual a indústria da moda se insere e seu tradicional modelo de produção é muito bem estabelecido, com estruturas de poder solidificadas e muito eficiente em exercer sua influência na cultura. Tal poder e influência geram a crença de que “não há alternativa”, como disse Thatcher, de que por mais que esse modelo não seja perfeito, ele ainda é o melhor possível. Essa cosmovisão é o que Mark Fisher chama de “realismo capitalista”, uma força imobilizante, típica do capitalismo, que precisa ser combatida se pretendemos estender a vida do planeta.

Quebrar tais visões e construir outras realidades demanda ação conjunta e muita imaginação. Nesse sentido, o design pensado na lógica de mercado, ou seja, na produção e consumo em massa, como meio de lucro, precisa dar lugar a uma nova forma de interação do ser humano com o mundo. O design especulativo surge aqui como um contraponto. Não mais preocupado com a utilidade prática presente do objeto, com sua reprodutividade e lucratividade, se apresenta mais como um “catalisador para redefinir coletivamente nossa relação com a realidade” (Dunne e Raby. 2020, p. 2) a partir da imaginação de futuros possíveis que queremos ou não queremos, derivados do nosso melhor entendimento do presente.

Essa é uma abordagem de design que parte de “leis, ética, sistemas políticos, crenças sociais, valores, medos e esperanças, e como estes podem ser traduzidos em expressões materiais, incorporados na cultura material, tornando-se pequenos pedaços de outro mundo que funcionam como sinédoques” (Dunne e Raby. 2020, p. 70). Associada ao design especulativo, a criação de cenários nos permite ampliar um pouco mais esse outro mundo. Permite imaginar, fortalecida pelas interpretações de múltiplos campos da sociedade, como as engrenagens funcionariam, como se relacionariam indivíduos, instituições e outras espécies do planeta.

CIACT/SAD 09

Especulando mais, em todos os níveis da sociedade, e explorando cenários alternativos, a realidade se tornará mais maleável e, embora o futuro não possa ser previsto, podemos ajudar a estabelecer hoje fatores que aumentarão a probabilidade de futuros mais desejáveis acontecerem. (Dunne e Raby. 2020, p. 6)

Propõe, por fim, que o consumidor extrapole a relação de mercado e o convida a enxergar o design criticamente, que seja desafiado a imaginar os cenários dos quais aqueles artefatos vieram, possibilitando a ampliação de debates acerca de assuntos desde a aplicação de tecnologias, o sistema de moda, até o sistema econômico ideal (por que não?).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

São muitas as medidas que a indústria vem tomando em direção a uma moda mais sustentável durante as últimas décadas. Contudo, se não há indicação de mudanças na lógica de mercado e no arrefecimento da busca por crescimento econômico, essas mudanças podem não ser suficientes para adiar o fim do mundo.

Pode parecer uma tarefa improvável, ingênua, impossível, até. Mas recorrendo à história, é possível acreditar em mudança. O próprio sistema capitalista é fruto de uma revolução. A burguesia transformou o impossível em possível ao destituir a monarquia (Marx e Lenin, 1848/2000), por exemplo. E mesmo outras cosmovisões que não o realismo capitalista e outros modos de interação humana com a natureza já estão disponíveis, e muito anteriores ao presente sistema econômico e produtivo. Os povos originários, no caso, provavelmente detêm a melhor forma de coexistência humano-natureza, da qual nos beneficiaríamos todos, como espécie, se tomássemos como exemplo. O movimento zapatista, com seu lema “Queremos um mundo onde caibam muitos mundos”, aponta para essa mudança de cosmovisão ao sugerir a pluralidade como fator central. Pluralidade de culturas, de credos, de espécies, de formas de vida. A moda tem grande poder para estimular essa mudança, pois

[...] embora a produção têxtil seja destrutiva em termos ecológicos, a moda também pode ser vista como um campo econômico e sociocultural vibrante e inovador, oferecendo valores em nível individual, comunitário, corporativo e nacional. A

CIACT/SAD 09

onipresença da moda, sua linguagem emocional sedutora e seu papel central na expressão da formação da identidade e da comunicação a posicionam, além de como um motor de consumo e produção, também como um agente potencialmente auspicioso de mudança (Fletcher e Tham, 2015, p.10).

Para atingir seu potencial transformativo, contudo, a moda primeiramente precisa se transformar e engatar em direção a um sistema de moda, e o design especulativo se mostra como método viável ao deixar de oferecer soluções e passar a oferecer perguntas, ideias, provocações. Nos faz perceber que a realidade presente é apenas uma dentre múltiplas possíveis. Incentiva que criemos cenários, dentro do escopo da possibilidade e longe do reino da fantasia, onde a crescimento econômico e a lógica de mercado não são forças motoras da produção têxtil, possibilitando que, juntamente com membros diversos da sociedade e outros especialistas, questionemos por novas perspectivas os problemas atuais e imaginemos um sistema de moda preocupado com o planeta Terra e, conseqüentemente, com todas as espécies que o habitam.

Considerando, por um lado, a urgência climática, a atravanca do crescimento econômico a todo custo e o atraso da cadeia produtiva de moda, e por outro as possibilidades proporcionadas pelo design especulativo e criação de cenários, a capacidade transformativa e integrativa da moda e o reconhecimento das cosmovisões indígenas, de saberes e de poder popular, o horizonte de criação de um sistema de moda toma força e continuará a ser explorado daqui em diante.

REFERÊNCIAS

- DUNNE, Anthony; RABY, Fiona. *Speculative Everything: Design, Fiction and Social Dreaming*. Londres: The MIT Press.
- ESTOU Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar. Direção: Marcelo Gomes. Produtores: Carnaval Filmes, Rec Produtores Associados, Misti Filmes. Brasil: Vitrine Filmes, 2019.
- FLEATHER, Kate; THAM, Mathilda. *Earth Logic Fashion Action Research Plan*. Londres: JJ Charitable Trust, 2019.
- FISHER, Mark. *Realismo Capitalista: É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?*. São Paulo: Autonomia Literária, 2022.
- GWILT, Alison. *Moda Sustentável: Um guia prático*. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.
- IEMI. *Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira*. São Paulo: Instituto de Estudos e Marketing Industrial, Brasil Têxtil, 2023.
- IPCC. *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva: IPCC,

CIACT/SAD 09

2023.

KENT, Sarah. Widespread Inaction on Sustainability Eclipses Progress at Fashion's Biggest Companies. *Website do Business of Fashion*. Disponível em: <<https://www.businessoffashion.com/articles/sustainability/widespread-inaction-on-sustainability-eclipses-progress-at-fashion-biggest-companies/>> Acesso em: <24/04/2024>

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. *Manifesto do partido comunista*. São Paulo: Martin Claret, 2010.

MISTRA. *Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion*. Estocolmo: The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research, 2020.

NELSON, Anitra. Degrowth as a Concept and Practice: Introduction. *The Commons Social Change Library*. Disponível em: <<https://commonslibrary.org/degrowth-as-a-concept-and-practice-introduction/>> Acesso em: <28/04/2024>

RECH, Sandra. Estrutura da Cadeia Produtiva da Moda. *ModaPalavra e-periódico*, Florianópolis, número 1, 2008.

SAITO, Kohei. *Marx in the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

WATTS, Jonathan. Mais um mês, mais um recorde de calor, mais um aviso de apocalipse. *Website do SUMAÚMA*. Disponível em: <<https://sumauma.com/mais-um-mes-mais-um-recorde-de-calor-mais-um-aviso-de-apocalipse/>> Acesso em: <24/04/2024>.

Como citar este texto:

CORDEIRO, Pedro H. G.; ABREU, Breno T. R. Deixar o centro, voltar ao todo: um sistema de moda para um novo mundo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-9.